

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978081>

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Аннотация: В статье раскрываются современные особенности механизма формирования депозитной политики коммерческого банка, факторы, влияющие на эффективность депозитной политики, принципы и критерии формирования депозитной политики.

Ключевые слова: депозитные политика, учёт, эффективность, вклад, факторы

Актуальность. Повышение эффективности депозитных операций коммерческих банков является очень актуальным и заслуживающим внимание на сегодняшний день. В связи с этим вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его стабильности посредством повышения эффективности депозитных операций коммерческих банков приобретают особое значение в современных условиях функционирования банковской системы.

Управление депозитными операциями – это действия, направленные на повышение ликвидности коммерческого банка с наименьшими затратами путем изыскания заемных средств, то есть увеличение доли одних ресурсов и уменьшение доли других средств в структуре ресурсной базы коммерческого банка, минимизируя долю неустойчивых пассивов [1]. В основе тактического управления депозитными операциями банка лежит, в первую очередь, налаживание четкого мониторинга количества и качества своего депозитного портфеля [2].

Депозитная политика банка предусматривает:

- проведение анализа депозитного рынка;
- определение целевых рынков;
- минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств;
- оптимизацию управления депозитным портфелем банка с целью повышения его устойчивости и поддержания требуемого уровня ликвидности банка.

При проведении депозитной политики банк учитывает следующие факторы:

- изменение действующего законодательства;
- текущее состояние и тенденции финансового рынка, как в части привлечения, так и размещения ресурсов;
- изменения, вносимые в расчет банковских нормативов;
- изменение ставки рефинансирования Центрального Банка;
- объемные и стоимостные показатели, утверждаемые банком, на проводимые банковские (в т.ч. депозитные) операции.

Депозитная политика является инструментом привлечения оптимального объема денежных ресурсов, которые в дальнейшем помогают банку развивать в других направлениях. Для решения существующих проблем при разработке депозитной политики коммерческому банку необходимо руководствоваться определенными критериями ее оптимизации.

Оптимизация депозитной политики банка — это сложная многофакторная задача, в основу решения которой, следует положить учет экономики страны в целом.

Очевидно, что эти интересы не всегда совпадают. Поэтому оптимальная депозитная политика предполагает прежде согласование их интересов.

Общие и специфические принципы являются основой формирования депозитной политики коммерческого банка.

Можно отметить, что депозитная политика выступает основным звеном банковской политики. Целью депозитной политики является привлечение по минимальной цене как можно большего объема денежных ресурсов.

Исходя из этого, успешная ее реализация предполагает решение ряда задач в процессе ее образования:

- поддержание уровня банковской ликвидности;
- поддержка в процессе осуществления депозитных операций по получению банковской прибыли или формированию условий для получения прибыли в будущем;
- снабжение диверсификации субъектов депозитных операций и совмещение разных форм депозитов;
- осуществление гибкой процентной политики [3].

Одной из новых форм повышения эффективности депозитных операций коммерческих банков является проведение мероприятий коммерческими банками, которые предусматривают привлечение депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте и повышение уровня доверия юридических и физических лиц к банковской системе страны. Увеличение количества привлекаемых депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте возможно в случае привязки депозита в национальной валюте к стабильной иностранной валюте, что даст возможность повысить заинтересованность физических и юридических лиц в хранении денежных средств на в сбережениях, а на депозитных счетах в коммерческих банках.

Повышение эффективности депозитных операций коммерческих банков предусматривает совершенствование механизма операций с платежными карточками для юридических лиц, что включает:

- 1) увеличения количества эмитентов платежных карточек, рост количества банкоматов и терминалов;
- 2) увеличение популярности операций с платежными карточками среди коммерческих банков;
- 3) установление дифференцированной платы по остаткам по платежным карточкам;

4) возможность предоставления овердрафта по платежным карточкам юридическим лицам в случае их устойчивого экономического положения за предыдущие периоды и в настоящий момент времени;

5) расширение спектра операций, которые могут осуществляться по платежным карточкам [4].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что депозитные операции очень важны для коммерческих банков, так как они являются основным источником формирования ресурсной базы. И целью любого коммерческого банка, является поиск путей повышения эффективности депозитных операций для того, чтобы конкурировать и осуществлять успешную деятельность и финансовом и кредитном рынках. К основной цели депозитной политики коммерческого банка относится формирование необходимого объема финансовых ресурсов, который позволит осуществлять активные операции на денежном, кредитном, валютном и финансовом рынке с учетом минимизации расходов коммерческого банка по привлечению и размещению денежных средств.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Едророва В.Н., Мизиновский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя / В.Н. Едророва, Е.А. Мизиновский. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 272 с.

2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Роуз Питер С. – Пер. с англ. – М.: Дело, 2005. – 768 с.

3. Ткач Н.Д., Ткач О.М., Решетов К.Ю. Депозитная политика формирования ресурсной базы коммерческого банка.

4. Мыщ Ирина Юрьевна. Повышение эффективности депозитных операций коммерческих банков в Российской Федерации. №45 (май) 2017. Крым, г. Симферополь.